

O‘ZBEKISTONDA ILK BOR QAYD ETILGAN KOKSID TURLARI (COCCOIDEA)

Sobirov Ozodbek Tojimatovich¹, Kaxxorova Xolidaxon Raximjon qizi², Ibroximova Nafisaxon Doniyorbek qizi³, Isaqov Ilyosbek Bozorboy o‘g‘li⁴, Xafizddinov Muxiddin Faxriddin o‘g‘li⁵, Zakirov Odil Kazimjanovich⁶

Andijon davlat universiteti, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent¹
ozodbeksobirov1988@gmail.com

Andijon davlat universiteti, tayanch doktorant²
holidakakhorova@gmail.com

Andijon davlat universiteti, o‘qituvchi³
ibroximovanafisa99@gmail.com

Andijon davlat universiteti biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori⁴
ilyosbekisaqov94@adu.uz

Andijon davlat universiteti, tayanch doktorant⁵
xafizddinovmuxiddin@gmail.com

Andijon davlat universiteti, katta o‘qituvchi⁶
odil19671910@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591217>

Annotatsiya: 2025-yilda Farg‘ona vodiysi hududlarida olib borilgan entomologik kuzatuvlar davomida O‘zbekistonda ilgari qayd etilmagan to‘rt koksoid turi: *Saissetia oleae*, *Pulvinaria hydrangeae*, *Pulvinaria floccifera* va *Lepidosaphes beckii* aniqlandi. Ushbu turlar manzarali o‘simliklarda uchrashi, ularning zararlangan organlari va mezbon o‘simliklari belgilandi. Tadqiqot natijalari koksoidlar faunasining boyishiga hamda yangi zararkunandalar xavfini baholashga imkon beradi.

Kalit so‘zlar: Coccoidea, invaziv turlar, fitofaglar, manzarali o‘simliklar, zararkunandalar.

Аннотация: В ходе энтомологических наблюдений, проведённых в 2025 году на территории Ферганской долины, были выявлены четыре вида кокцид, ранее не зарегистрированных в Узбекистане: *Saissetia oleae*, *Pulvinaria hydrangeae*, *Pulvinaria floccifera* и *Lepidosaphes beckii*. Эти виды обнаружены на декоративных растениях, определены повреждённые органы и растения-хозяева. Результаты исследования позволяют оценить прирост фауны кокцид и потенциальную угрозу от новых вредителей.

Ключевые слова: Coccoidea, инвазивные виды, фитофаги, декоративные растения, вредители.

Annotation: During entomological surveys conducted in 2025 in the Fergana Valley region, four scale insect species previously unrecorded in Uzbekistan were identified: *Saissetia oleae*, *Pulvinaria hydrangeae*, *Pulvinaria floccifera*, and *Lepidosaphes beckii*. These species were found on ornamental plants, with their damaged plant organs and host species determined. The results of the study contribute to the enrichment of the scale insect fauna and allow for an assessment of the potential threat posed by new pests.

Keywords: Coccoidea, invasive species, phytophagous insects, ornamental plants, pests.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda, xususan Farg‘ona vodiysida manzarali o‘simliklar tarkibi sezilarli darajada boyimoqda. Shu bilan birga, ushbu o‘simliklarga xos fitofag hasharotlar, ayniqsa koksoidlar (Coccoidea), hali yetarli darajada o‘rganilmagan. Natijada ilgari e‘tibordan chetda qolgan yoki umuman qayd etilmagan turlar aniqlanmoqda. Bu esa koksoidlar faunasining kengayishi va invaziv zararkunandalar ulushining ortishi natijasida agroekotizimlarda biologik muvozanatga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda [5]. Koksoidlar keng ozuqa spektri va yuqori ekologik moslashuvchanlikka ega bo‘lib, yangi hududlarda tez moslashadi hamda qishloq xo‘jaligi va dekorativ o‘simliklar uchun jiddiy xavf tug‘diradi.

ScaleNet (Dunyo bo'yicha koksiddar haqidagi ma'lumotlar bazasi) ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda dunyo bo'yicha Coccoidea kenja oilasiga mansub hasharotlar 56 ta oila, 1238 ta avlod va 8579 ta turni o'z ichiga oladi [4]. O'zbekiston hududida esa bu ko'rsatkich 11 oila, 67 avlod va 114 turdan iborat bo'lib, ularning muhim qismi Farg'ona vodiysi faunasida uchraydi [8]. So'nggi yillarda olib borilgan tizimli entomologik tadqiqotlar natijasida respublika hududida ilgari qayd etilmagan yangi koksiddar turlari aniqlanmoqda. Bu esa mavjud fauna boyishiga va ularning ekologik hamda xo'jalik ahamiyatini chuqurroq o'rganish zaruratiga olib kelmoqda.

2025-yil bahor mavsumida O'zbekistonning Farg'ona vodiysiga qarashli Quva, Asaka, Andijon tumanlari va Farg'ona shahrida entomologik kuzatuv ishlari olib borildi. Tadqiqot davomida manzarali o'simliklardan koksiddar zararkunandalarining namunalari qo'lda yig'ib olindi. Ular laboratoriya sharoitida fiksatsiya qilinib, mikroskop ostida tayyor preparatlar shaklida o'rganildi. Turlar morfologik belgilar asosida aniqlash kalitlari yordamida identifikatsiya qilindi [4]. Ushbu metod asosida Respublikada ilgari qayd etilmagan *Saissetia oleae*, *Pulvinaria hydrangeae*, *Pulvinaria floccifera* va *Lepidosaphes beckii* turlari aniqlanib, ularning mezbon o'simliklari va zararlangan organlari belgilandi.

Farg'ona vodiysi hududlarida olib borilgan kuzatuvlar natijasida O'zbekiston uchun yangi bo'lgan to'rt turdagi koksiddar zararkunandasi aniqlangan (1-jadval).

1-rasm. A) *Saissetia oleae*, B) *Pulvinaria floccifera*, C) *Pulvinaria hydrangeae*, D) *Lepidosaphes beckii* (original).

1 - jadval.

O'zbekiston koksiddar faunasida ilk bor uchragan koksiddar turlari va ularning tarqalishi

№	Oila	Turlar	Sana	Hudud	Ozuqa o'simliklari	Zararlangan qism
1	Coccidae	<i>Pulvinaria hydrangeae</i> Steinweden 1946	22.04.2025	Quva tumani	<i>Acer palmatum</i>	Shox va novdalari, barglari
2		<i>Pulvinaria floccifera</i> (Westwood, 1870)	5.05.2025	Asaka tumani	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Shox va novdalari, barglari

3		<i>Saissetia oleae</i> (Olivier, 1791)	2.05.2025	Farg‘ona shahri	<i>Ficus benjamina</i>	Shox va novdalari
4	Diaspididae	<i>Lepidosaphes beckii</i> (Newman, 1869)	5.05.2025	Andijon tumani	<i>Cycas revoluta</i>	Barglarida

Saissetia oleae dunyo bo‘yicha 108 mamlakatda tarqalgan bo‘lib, u 14 oila, 40 avlod va 79 turdagi o‘simliklarga zarar yetkazadi [1, 3]. Bu turga qarshi Misrda 2009-yildan boshlab biologik kurash choralari qo‘llanilmoqda [4] (1- A) rasm).

Pulvinaria hydrangeae Yevropaning Belgiyadan Koreya va Polshagacha bo‘lgan hududlarida aniqlanib, manzarali o‘simliklarga zarar yetkazuvchi sifatida tan olingan [7, 9, 10]. 2020-yilda Polshada bu turga qarshi amaliy tadqiqotlar boshlangan [4] (1-B) rasm).

Pulvinaria floccifera — kosmopolit tur bo‘lib, 11 oila, 12 avlod va 15 turdagi o‘simliklarda uchraydi. U issiqxonalarda keng tarqalgan va guava hamda mango daraxtlariga kuchli zarar yetkazishi aniqlangan [2, 6] (1-C) rasm).

Lepidosaphes beckii esa 162 mamlakatda qayd etilgan bo‘lib, 49 oila, 73 avlod va 69 turdagi o‘simliklarga tahdid soladi. U Xitoyda sitrus va olma daraxtlariga jiddiy zarar yetkazuvchi sifatida qayd etilgan [4, 11] (1-D) rasm).

Mazkur turlarni aniqlash nafaqat koksido faunaning boyishini ko‘rsatadi, balki ularning agroekotizimlarga tahdid darajasini baholash imkonini ham beradi.

Xulosa. 2025-yilda Farg‘ona vodiysida olib borilgan tadqiqotlar natijasida O‘zbekiston hududida ilgari qayd etilmagan to‘rt yangi koksidi turi aniqlanib, ularning manzarali o‘simliklarda tarqalishi va zararlangan qismlari belgilandi. *Saissetia oleae*, *Pulvinaria hydrangeae*, *Pulvinaria floccifera* va *Lepidosaphes beckii* turlari koksido faunaning boyishiga hamda yangi invaziv zararkunandalar xavfini baholashga imkon yaratadi. Ushbu turlar ekologik moslashuvchanlikka ega bo‘lib, agroekotizimlarga noxush ekologik oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin. Koksiddar faunasini yanada kengaytirish, yangi turlarni kuzatish va ularga qarshi samarali kurash usullarini ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ben-Dov Y., Hodgson C. J. Soft scale insects. – Elsevier, 1997.
2. Ben-Dov Y. ScaleNet: a data-base of the scale insects of the world [database on the internet.] //http://www.sel.barc.usda.gov/scalenet/scalenet.htm. – 2009.
3. Franco J. C. et al. Management strategies of mealybug pests of citrus in Mediterranean countries //Phytoparasitica. – 2004. – T. 32. – C. 507-522.
4. García Morales M., Denno B.D., Miller D.R., Miller G.L., Ben-Dov Y., Hardy N.B. (2016). ScaleNet: A literature-based model of scale insect biology and systematics [8.05.2025].
5. Kaydan M.B., Ben-Dov Y. ScaleNet: Updated global scale insect database. Zootaxa, 2021. 4935(1), 1–46.
6. Lagowska B., Golan K. Occurrence of the cosmopolitan scale insect *Pulvinaria floccifera* (Westwood) (Hemiptera: Coccidae) in Polish greenhouses. Journal of Plant Protection Research, 2020. 60(4), 379–383.
7. Lagowska B. A new record of *Pulvinaria hydrangeae* Steinweden, 1946 (Hemiptera: Coccoidea: Coccidae), a potentially damaging scale insect in Poland Polish Journal of Entomology 2020. 89(4): 200–206
8. Mamatqulov N. O‘zbekiston hududidagi koksiddar (Coccoidea) faunasi va ularning agroekotizimlardagi ahamiyati. Toshkent: Fan nashriyoti. 2022.
9. Salisbury A., Malumphy C. A review of scale insects (Hemiptera: Coccoidea) on ornamental plants in Europe. EPPO Bulletin, 2017. 47(2), 387–401.

10. Tondeur F., Grégoire J.C., Gregoire-Wibo C. Contribution à l'étude des cochenilles des serres belges: observations sur *Pulvinaria hydrangeae* Steinweden (Hemiptera: Coccidae). *Parasitica*, 1990. 46(2), 59–66.

11. Wei J., Zhang R., Liu T. Scale insects of economic importance in China. Science Press, Beijing. 2002.